

ІНТЕГРАЦІЯ ГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ДИЗАЙНІ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ

Годько Юлія ¹, Гресик Ірина ²

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна juliiia.godko@gmail.com

² доцент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член спілки художників України, Заслужений художник України, Україна, iryna.gresyk@gmail.com

Анотація. В статті розглянуто основні принципи застосування графічних елементів в мобільних застосунках. Розглянуто історію зміни сприйняття дизайнерами візуальної складової інтерфейсу, та розібрані основи психології дизайну. Акцентується увага на важливості порозуміння графічної частини та цільової аудиторії.

Ключові слова: емоційний дизайн, користувацький досвід, мінімалізм.

Від початку ери діджиталізації суспільства, що розпочалась наприкінці ХХ століття, мобільні додатки змінили свій статус з технологічної інновації на об'єкт повсякденного вжитку. За понад два десятиліття активного використання цифрових сервісів, комунікаторів, смартфонів та планшетів вони змінили не лише візуальний стиль, а й методи створення елементів та підхід до психології дизайну, тобто відбулося переосмислення його сенсу.

Якщо раніше самостійним дизайнерам, які не працювали під керівництвом потужних медіагігантів, доводилося самотужки розробляти графіку та добирати ілюстрації, спираючись на вузьке коло доступних пошукових можливостей. То сьогодні у розпорядженні спеціалістів є тисячі ресурсів, від фотостоків до нейромереж, які можуть швидко забезпечити потрібний результат, що дорівнює багатьом годинам роботи великої команди фахівців (Беляєва та ін., 2017).

Теж саме стосується й методів створення цих елементів. У минулому десятилітті професійні фотокамери були набагато менш доступними для пересічного споживача, а Adobe Photoshop був єдиним інструментом для редагування зображень та пропонував значно менший функціонал, аніж нині.

Стрімкий розвиток технологій призвів до бурхливого розвитку у сфері дизайну інтерфейсів, змінивши тенденції у способах представлення інформації

сучасним користувачам (Сідельнікова, 2022). Розглядаючи питання інтеграції графічних елементів, слід поділити дослідження на дві частини. Перша — психологія дизайну та сприйняття дизайну людиною. Друга — розповсюдження великої кількості дизайн-активів, та розвиток трендів.

Коли ми кажемо про психологію, то мова йде про розуміння того, як певні кольори, форми чи текстури можуть вплинути на сприйняття та реакцію особи, що використовує застосунок. Впровадження декоративних елементів вимагає певних знань для врахування важливих аспектів.

Психолог Д. Норман, провідний науковець у галузі когнітивістики та ергономічного дизайну, зазначив, що емоційна система охоплює три різні рівні, кожен з яких взаємопов'язаний між собою і має особливий вплив на наше сприйняття (Norman, 2004).

Перший, вісцеральний рівень або «інстинктивний дизайн» відповідальний за автоматичну, або майже тваринну природу людської поведінки, закладену на підґрунті наших емоцій. Другий, поведінковий рівень можна описати як контрольований аспект людської поведінки, на якому ми підсвідомо аналізуємо ситуацію та вибудовуємо цілеспрямовані стратегії, які здаються нам ефективними в найкоротший проміжок часу або з найменшою кількістю дій. Іншими словами, поведінковий рівень — це, власне, емоції, пережиті в результаті досягнення або недосягнення мети. Останній, рефлексивний рівень, на цьому рівні фахівці мусять переконатися, що потреби клієнта відображаються в продукті, який вони купують. Як стверджує науковець, рефлексивний рівень відображає загальне враження споживача від дизайну та аналізує його з різних точок зору, зокрема з точки зору корисності, ергономічності та важливості (Komninos, 2020).

Щоб викликати позитивну емоційну реакцію, дизайн повинен мати відчутну емпатію і демонструвати, що ви, як спеціаліст, знаєте і розумієте свою цільову аудиторію. Вибір колірної палітри впливає на емоційний настрій споживача, а відповідна іконографія спрощує навігацію та сприяє кращому розумінню функціональних можливостей. Зображення, зі свого боку, можуть відтворювати концепції та створювати асоціації, покращуючи враження від використання застосунку (Олійник та ін., 2022, с. 112-113).

Практичність дизайну залежить від того, наскільки добре його функції відповідають потребам користувача. Декоративні елементи допомагають підкреслити ідентичність інтерфейсу, надаючи йому унікальний вигляд, що легко впізнається. Ба більше, вони служать потужним інструментом для визначення унікального брендингу та виділяють додаток серед інших.

Для кращого розуміння — уявіть що ви розробляєте додаток для літніх людей, щоб вони могли відстежувати свій тиск, та пройдену за день дистанцію. Такий додаток має бути зроблений у світлих тонах, з помітними кнопками й текстом, бажано з використанням зображень людей з позитивним настроєм.

У той самий час, якщо мова йде про розробку інтерфейсу для авангардного бару, спеціалісти повинні підкреслювати айдентику нестандартними шрифтами, мистецькими ілюстраціями та ефектним поєднанням кольорів, що може стати незрозумілим для аудиторії з першого прикладу.

Враховуючи психологічний аспект, неможливо не звернути увагу на вже знайомі патерни дизайну. Термін «патерн» можна трактувати як систему передбачувано повторюваних елементів, що створюють єдину дизайн-структуру, а в UX-дизайні під словом «патерн» позначають звички користувачів. Адже інтуїтивно зрозуміло, що «клік» на іконку «Меню» відправить людину на домашню сторінку, а «стрілка-шеvron» відповідає за висувне меню. Ці та інші асоціації стали результатом кропіткої роботи над психологією дизайну та аналізом його сприйняття користувачем протягом довгого часу. Саме тому підприємства змінюють стиль, але не модель використання самого застосунку. Придивившись уважніше, можна побачити, що платформи великих компаній мають багато спільного.

Наприклад, у нижньому меню завжди знаходяться іконки «Додому» та «Налаштування», а вгорі праворуч від логотипа - пошукове поле. Такі патерни обмежують дизайнерів щодо структури, та спонукають приділяти більше уваги графічним елементам, особливо їх використанню для приваблення їх цільової аудиторії, але у той самий час вони забезпечують простоту використання для відповідної споживчої категорії. Будь-які почуття, що дизайн викликає у клієнтів, впливають на їхню купівельну поведінку. І навіть невеликі недоліки можуть призвести до негативних наслідків (Komninos, 2020).

З роками UI/UX дизайнери перейшли від детальних піксельних зображень до лаконічних векторних іконок. Від реалізму до неоморфізму та мінімалізму. Світові тренди з часом торкалися й сфери мобільного дизайну. Шукаючи спосіб слідувати за модою — іконки та елементи спрощувалися, що поступово призводило до повного витіснення деталізованих об'ємних зображень в інтерфейсі.

Здійснені дослідження також наголошують про необхідність дотримання принципів максимальної простоти та мінімалізму, а також свідчать про важливість не перевантажувати інтерфейс зайвими елементами. На думку Джона Маеди — відомого художника-графіка і професора Массачусетського технологічного інституту, який вивчає простоту та її застосування в комунікації, простота дозволяє полегшити сприйняття інформації, просуває концепцію мінімалізму та дбайливого ставлення до ресурсів у дизайні. Професор підкреслює, що найпростіший спосіб досягти простоти — це свідомо зменшити функціональність платформи. Адже простота являється потужним інструментом економії часу, енергії та ресурсів (Maeda, 2006).

Звідси випливає логічний висновок, що простий дизайн покращує користувацький досвід і зменшує вірогідність виникнення помилок, проте це докорінно відрізняється від дизайну попередніх років, де користувача

намагались залучити деталізованими іконками у 3D стилі, та спиралися на різноманітні елементів.

Задля забезпечення інтерактивності мінімалістичних додатків, що зазвичай мають досить простий дизайн, сучасні технології дозволяють використовувати не тільки статичні, але й динамічні графічні ефекти, що збагачують враження від взаємодії. Використання персоналізованих графічних рішень, які враховують особисті вподобання користувача, може значно поліпшити користувацький досвід (Friis Dam, & Soegaard, 2014).

Особливої уваги заслуговує використання типографіки. Впровадження типографіки також має бути узгодженою із загальним стилем застосунку, його темою та метою. З огляду на різні розміри екранів мобільних пристроїв, важливо враховувати адаптивність шрифтів. Інтеграція яких повинна передбачати їхню оптимальну видимість та зручність читання, як на великих, так і на малих екранах. Слід враховувати взаємодію шрифтів з іншими графічними елементами, щоб забезпечити єдність та зручність у сприйнятті інтерфейсу (Шаура, та ін., 2023).

Типографіка має властивість передавати настрій та створювати певний стиль для додатка. Наприклад, антиква або шрифт із зарубками, може додати класичності та формальності, тоді як гротеск або шрифт без зарубок, виглядає сучасно та легкий для сприйняття. Необхідно обрати шрифт, який відповідатиме характеру застосунку та його цільовій аудиторії.

Розумний вибір та інтеграція шрифтів враховує різні аспекти, такі як адаптація до різних екранів, стиль та емоційна вартість, що допомагає створити цільовий та привабливий дизайн для користувачів. Адже залучення графічних елементів, зокрема шрифтів, у дизайн мобільних застосунків визначає їхню візуальну привабливість та зручність користування. Типографіка не тільки виконує функціональне завдання передачі інформації, але й виступає важливим елементом у створенні бренду та айдентики застосунку (Friis Dam & Soegaard, 2014).

Іншим важливим аспектом є врахування асоціацій та культурних відмінностей при виборі графічних елементів. Для того, щоб додаток був успішним на різних локальних майданчиках, важливо уникати символів і кольорів, які можуть по-різному сприйматися в різних культурах.

Дослідження інтеграції графічних елементів у дизайні мобільних інтерфейсів демонструють, що ця галузь займає важливе місце у формуванні користувацького досвіду та конкурентоспроможності застосунків. Зображення, іконки, кольори та інші графічні складники визначають естетичний вигляд майбутнього дизайну та впливають на сприйняття і взаємодію з платформою (Maeda, 2006).

Тож спираючись на вищезазначені дослідження, виявляється, що мінімалістичний дизайн, динаміка, адаптивність до темних та світлих режимів,

а також персоналізація графічних рішень стають необхідними етапами у розробці успішного дизайну. Крім того, врахування психології користувача, культурних особливостей та сучасних тенденцій допомагає створити додаток, який не тільки привертає увагу, але й відповідає реальним потребам аудиторії.

Таким чином, зважаючи на стрімкий розвиток технологій та зростання конкуренції у сегменті мобільного дизайну, розробники та дизайнери повинні завжди бути в курсі сучасних тенденцій, стрімко адаптуватися до змін та забезпечувати високу якість, ґрунтуючись на світових дослідженнях у галузі UI/UX дизайну. Відповідно до цього, розумна інтеграція графічних елементів у дизайні мобільних інтерфейсів повинна реалізовуватись відповідно до професійних стандартів, де кожна лінія, шрифт чи то колір набувають особливого значення, що спрямоване на створення не лише візуально привабливого, але й функціонально ефективного користувацького досвіду.

Літературні джерела

1. Беляєва, П. А., & Шеліхова, І. Б. (2017). Проектування та дизайн інтерфейсу мобільного додатку. *Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : наук. вид. : тези доп. 25-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2017*, Харків : НТУ «ХПІ», 2017. URL : <https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41235>
2. Сідельнікова, Д. С. (2022). Етапи створення дизайну мобільного застосунку. *Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: науково-практична конференція з міжнародною участю* Київ : НАУ, 2022, 105-109. URL : <https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/55818>
3. Олійник Г. М., Луцкер Т. В., & Остапенко Н. В. (2022). Особливості розробки логотипів медичних і косметологічних брендів. *Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі*. URL : <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19916>
4. Шаура, А., Струмінська, Т., & Шимко, А. (2023). Особливості навігації в мобільних додатках. *Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції*, м. Київ, 27 квітня 2023 року (1). Київ: КНУТД, 395-398 URL : <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24682>
5. Norman, D. A. (2004). *Emotional Design: Why We Love (Or Hate) Everyday Things*. Basic Books. URL : https://books.google.hr/books/about/Emotional_Design.html?id=z2jvRlqhdlwC&redir_esc
6. Komninos, A. (2020). Norman's Three Levels of Design. *Interaction Design Foundation*. URL : <https://www.interaction-design.org/literature/article/norman-s-three-levels-of-design>
7. Friis Dam, R., & Soegaard, M. (2014). *The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed.* Interaction Design Foundation. URL : <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed>
8. Maeda, J. (2006). *The Laws of Simplicity*. The MIT Press. Cambridge URL : <https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/1196389>